

Table des annexes codage questionnaires étude 1

Annexe 1 - Questionnaire sur les habitudes alimentaires	2
Annexe 1 bis - Questionnaire sur les habitudes alimentaires – respect / non-respect	11
Annexe 2 - Questionnaire d'évaluation du risque de la présence de troubles des conduites alimentaires	20
Annexe 3 - Questionnaire sur les régimes alimentaires suivis.....	21
Annexe 4 - Questionnaire sur l'évolution alimentaire	22
Annexe 5 - Questionnaire sur la prise de compléments alimentaires	35
Annexe 6 - Questionnaire sur l'activité sportive.....	39
Annexe 7 - Questionnaire sur l'activité physique	42
Annexe 8 - Questionnaire sur la consultation des médias.....	44
Annexe 9 - Questionnaire sur la littératie alimentaire	45
Annexe 10 - Questionnaire anamnestique	48

ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES

Cotation :

Afin de coter les réponses de chaque participant, il convient de s'appuyer sur la grille suivante (Chaltier, 2019) pour les items issus du PNNS :

Tableau 9 – Composantes du PNNS-GS2, score de qualité nutritionnelle basé sur les recommandations françaises de 2017

	Recommandation	Seuils ^a	Score
Fruits et légumes (poids=3)	Au moins 5 portions par jour, avec maximum 1 portion en jus et 1 portion en fruits séchés	[0 - 3,5[0
		[3,5 - 5[0,5
		[5 - 7,5[1
		≥7,5	2
	Favoriser les fruits bios	La plupart du temps	0,5
		Occasionnellement	0,25
Jamais		0	
Favoriser les légumes bios	La plupart du temps	0,5	
	Occasionnellement	0,25	
	Jamais	0	
Noix (poids=1)	Une poignée par jour	0	0
]0 - 0,5[0,5
		[0,5 - 1,5[1
		≥1,5	0
Légumineuses (poids=1)	Au moins 2 portions / sem	0 /sem	0
]0-2[/sem	0,5
		≥2 /sem	1
	Favoriser les légumineuses bios	La plupart du temps	0,5
		Occasionnellement	0,25
Jamais		0	
Céréales complètes (poids=2)	Tous les jours	0	0
]0 - 1[0,5
		[1 - 2[1
		≥2	1,5
	Favoriser le pain bio	La plupart du temps	0,5
		Occasionnellement	0,25
Jamais		0	
Favoriser les céréales bios	La plupart du temps	0,5	
	Occasionnellement	0,25	
	Jamais	0	
Produits laitiers (poids=1)	2 portions par jour]0 - 0,5[0
		[0,5 - 1,5[0,5
		[1,5 - 2,5[1
		≥2,5	0
Viande rouge (poids=2)	Limiter la consommation]0 - 500[g/sem	0
		[500 - 750[g/sem	-1
		≥750 g/sem	-2
Charcuterie (poids=3)	Limiter la consommation]0 - 150[g/sem	0
		[150 - 300[g/sem	-1
		≥300 g/sem	-2
	Préférer le jambon aux autres charcuteries ^b	Ratio <50%	0
Ratio ≥50%		0,5	
Poisson et fruits de mer (poids=2)	2 portions par semaine]0 - 1,5[portions/sem	0
		[1,5 - 2,5[portions/sem	1
		[2,5 - 3,5[portions/sem	0,5
		≥3,5 portions/sem	0
	Une portion de poisson gras par semaine]0 - 0,5[portions/sem	0
		[0,5 - 1,5[portions/sem	1
Matières grasses ajoutées (poids=2)	Éviter les consommations excessives	>16% of AESA ^c	0
		≤16% of AESA	1,5
	Préférer les huiles d'olive ou riches en ALA aux autres huiles	Ratio <50%	0
		Ratio ≥50%	1
	Préférer les matières grasses végétales aux matières grasses animales	Ratio >50%	0
		Ratio ≤50%	1
Produits sucrés (poids=3)	Limiter la consommation	<10 % of AESA	0
		[10-15[% of AESA	-1
		≥15% of AESA	-2

	Recommandation	Seuils ^a	Score
Boissons sucrées ^d (poids=3)	 limiter la consommation	0 mL/j	0
]0 - 250[mL/j	-0,5
		[250 - 750[mL/j	-1
		≥ 750mL mL/j	-2
Boissons alcoolisées (poids=3)	 limiter la consommation	0 g/sem	0,5
]0-100] g/sem	0
]100-200] g/sem	-1
		>200 g/sem	-2
Sel (poids=3)	 limiter la consommation	≤6 g/j	1
]6-8] g/j	0
]8-10] g/j	-0,5
]10-12] g/j	-1
		>12 g/j	-2

Les repères principaux (1^{ère} ligne de chaque composante) sont signalés en gras

^a portions par jour sauf indication contraire

^b repère conditionnel : le bonus de 0,5 points ne s'applique que si la consommation de charcuterie est > 150g/sem

^c AESA : apport énergétique total sans alcool

^d Les boissons sucrées sont les boissons contenant du sucre ou des édulcorants et les jus de fruit

En s'appuyant sur ce tableau et en relation avec le questionnaire auto-rapporté rempli par les participants, chaque réponse aux questions issues du PNNS correspond aux seuils ci-dessous qui sont eux-mêmes associés à un score, comme dans le tableau ci-après.

Pour chacune des composantes alimentaires suivantes, cochez la fréquence de votre consommation moyenne au cours de l'année passée.

Fruits et légumes

Une portion de fruits ou légumes (frais, surgelés ou en conserve) correspond à par exemple : 1) un fruit ou un légume de la taille d'un poing ; OU 2) trois cuillères à soupe bombées en purée/compote ; OU 3) un bol moyen de soupe.

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 3

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
3 portions par jour ou moins	[0 – 3,5[0
4 portions par jour	[3,5 – 5[0,5
Entre 5 et 7 portions par jour	[5 – 7,5[1
8 portions par jour ou plus	≥7,5	2

Fruits d'origine biologique

	<u>SCORES</u>
La plupart du temps	0,5
Occasionnellement	0,25
Jamais	0

Légumes d'origine biologique

	<u>SCORES</u>
La plupart du temps	0,5
Occasionnellement	0,25
Jamais	0

Fruits à coque sans sel ajouté

Une portion de fruits à coque sans sel ajouté correspond à une poignée d'amandes, de noix, de noisettes, de pistaches, etc.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Jamais	0	0
Moins d'une portion par jour]0 – 0,5[0,5
Une portion par jour	[0,5- 1,5[1
2 portions par jour ou plus	≥1,5	0

Légumineuses

Une portion de légumineuses correspond à trois cuillères à soupe bombées de lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges, flageolets, etc.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Moins d'une fois par semaine	0 /sem	0
1 portion par semaine]0-2[/sem	0,5
2 portions par semaine ou plus	≥2 /sem	1

Légumineuses d'origine biologique

	<u>SCORES</u>
La plupart du temps	0,5
Occasionnellement	0,25
Jamais	0

Féculents

Une portion de féculents correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée avant cuisson pour les pâtes classiques, riz blanc, semoule, boulgour, etc. ; OU 2) deux pommes de terre de la taille d'un poing ; OU 3) deux tranches de pain blanc ; OU 4) quatre biscottes classiques ; OU 5) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et raffinées.

Jamais
Moins d'une portion par jour
1 à 2 portions par jour
3 à 4 portions par jour
5 portions par jour ou plus

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement.

Féculents dont céréales complètes

Une portion de céréales complètes correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée crue pour les pâtes et le riz semi-complets ou complets ; OU 2) deux tranches de pain semi-complet ou complet ; OU 3) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et semi-complètes ou complètes.

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2,5

<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
---------------	---------------

<i>Jamais</i>	0	0
<i>Moins d'une portion par jour</i>]0 – 1[0,5
<i>1 portion par jour</i>	[1 – 2[1
<i>2 portions par jour ou plus</i>	≥2	1,5

Pain d'origine biologique

		<u>SCORES</u>
<i>La plupart du temps</i>		0,5
<i>Occasionnellement</i>		0,25
<i>Jamais</i>		0

Céréales d'origine biologique

		<u>SCORES</u>
<i>La plupart du temps</i>		0,5
<i>Occasionnellement</i>		0,25
<i>Jamais</i>		0

Produits laitiers

Une portion de produit laitier (y compris ceux présents dans les produits cuisinés) correspond à par exemple : 1) un bol de lait ; OU 2) un yaourt ; OU 3) une part de fromage.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
<i>Moins d'une portion par jour</i>	[0 – 0,5[0
<i>1 portion par jour</i>	[0,5 – 1,5[0,5
<i>2 portions par jour</i>	[1,5 – 2,5[1
<i>3 portions par jour ou plus</i>	≥2,5	0

Viande rouge

Une portion de viande rouge (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) un steak de taille moyenne ; OU 3) deux petites tranches de rôti.

⇒ *Partant du principe que 1 portion de viande rouge = 100 g*

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
<i>4 portions par semaine ou moins</i>	[0 – 500[g/sem	0
<i>Entre 5 et 7 portions par semaine</i>	[500 – 750[g/sem	- 1
<i>8 portions par semaine ou plus</i>	≥750 g/sem	- 2

Volaille

Une portion de volaille correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) une escalope de poulet ou de dinde de taille moyenne ; OU 3) une petite cuisse de poulet désossée.

Jamais
1 portion par semaine ou moins

- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement.

Œufs

Inclut les œufs compris dans les préparations.

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement.

Charcuterie

Une portion de charcuterie correspond à par exemple : 1) deux tranches de jambon blanc ; OU 2) deux fines tranches de jambon sec ; OU 3) cinq rondelles de saucisson ou de chorizo ; OU 4) une cuillère à soupe bombée de pâté ou de rillettes ; OU 5) une poignée de lardons.

⇒ Partant du principe que 1 portion de charcuterie à environ 40 g

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
3 portions par semaine ou moins	[0 – 150[g/sem	0
4 à 7 portions par semaine	[150 – 300[g/sem	- 1
8 portions par semaine ou plus	≥300 g/sem	- 2

Parmi la consommation de charcuterie, à combien correspond la consommation de jambon blanc ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	0,5

Poisson et fruits de mer

Une portion de poisson correspond à par exemple : 1) un filet moyen de la taille de la paume de la main ; OU 2) deux tranches de saumon fumé.

Une portion de fruits de mer équivaut à par exemple : 1) une dizaine de crevettes moyennes ; OU 2) quatre noix de Saint-Jacques ; OU 3) une dizaine de moules.

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 1

<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
---------------	---------------

1 portion par semaine ou moins	[0 - 1,5[portions/sem	0
2 portions par semaine	[1,5 - 2,5[portions/sem	1
3 portions par semaine	[2,5 - 3,5[portions/sem	0,5
4 portions par semaine ou plus	≥3,5 portions/sem	0

Matières grasses ajoutées

Comprend les matières grasses d'origine végétale (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) et animale (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) utilisées pour la cuisson, l'assaisonnement ou l'accompagnement des plats.

⇒ Partant du principe qu'une cuillère à soupe de matières grasses = environ 90 kcal et que l'apport journalier moyen est de 2600 kcal pour les hommes et 2100 kcal pour les femmes

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
4 cuillères à soupe par jour ou moins	≤16% of AESA	1,5
5 cuillères à soupe par jour ou plus	>16% of AESA	0

Parmi votre consommation de matières grasses combien correspond à de l'huile d'olive, de noix ou de colza ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	1

Quelle est la part des graisses végétales (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) par rapport aux graisses animales (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) dans votre consommation de matières grasses ajoutées ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	1

Produits salés

Une portion de produits salés correspond à par exemple : 1) une part individuelle (ex : une tranche de quiche, un quart de pizza) ; OU 2) une petite poignée de snacks salés (chips, biscuits apéritifs, popcorns salés) ; OU 3) une cuillère à soupe de sauce (ketchup, mayonnaise, sauce soja) ; OU 4) une barquette individuelle de plat préparé industriel.

⇒ Partant du principe qu'une portion de produits salés contient entre 1,5 g et 2,5 g de sel

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
 - 2 à 3 portions par semaine
 - 4 à 6 portions par semaine
 - 1 portion par jour
 - 2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement.

Produits sucrés

Une portion de produits sucrés correspond à par exemple : 1) une part individuelle de pâtisserie ou de gâteau (ex : une part de tarte, un éclair, une madeleine, un muffin, etc) ; OU 2) une barre chocolatée ; OU 3) une poignée de confiseries ; OU 4) un biscuit ou une petite poignée de biscuits (ex : deux petits biscuits ou un cookie moyen) ; OU 5) deux petits morceaux de chocolat ; OU 6) un yaourt sucré ; OU 7) un dessert lacté sucré (ex : un flan, une crème dessert).

⇒ Partant du principe qu'une portion de produit sucré = environ 200 kcal et que l'apport journalier moyen est de 2600 kcal pour les hommes et 2100 kcal pour les femmes

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Moins d'une portion par jour	<10 % of AESA	0
1 portion par jour	[10-15[% of AESA	- 1
Au moins 2 portions par jour	≥15% of AESA	- 2

Boissons sucrées

Un verre de boissons sucrées correspond à 250 mL de : 1) boissons contenant du sucre ou des édulcorants ; OU 2) jus de fruits.

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Jamais	0 mL/j	0
1 verre par jour]0 - 250[mL/j	- 0,5
Entre 1 et 2 verres par jour	[250 - 750[mL/j	- 1
3 verres par jour ou plus	≥ 750mL mL/j	- 2

Boissons alcoolisées

Un verre d'alcool correspond à par exemple : 1) un verre de vin ; OU 2) un demi de bière ; OU 3) un petit verre de spiritueux.

⇒ Partant du principe qu'un verre avec une dose d'alcool standard = 10 g d'alcool

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>
Jamais	0 g/sem	0,5
1 verre d'alcool par jour ou moins]0-100] g/sem	0
2 verres d'alcool par jour]100-200] g/sem	- 1
Plus de 2 verres d'alcool par jour	>200 g/sem	- 2

Sel

Parmi les habitudes suivantes, lesquelles correspondent à votre consommation de sel ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous)

	<u>SCORES</u>
J'ajoute du sel dans mes plats au moins 3 fois par semaine	1

<i>J'utilise du sel quand je cuisine des plats au moins 3 fois par semaine</i>	1
<i>Je consomme souvent des aliments transformés salés (charcuterie, plats préparés, fromages, pain industriel, conserves, sauces industrielles...) au moins 3 fois par semaine</i>	1
<i>J'achète des produits avec une mention "réduit en sel" ou je fais attention aux quantités de sel au moins 3 fois par semaine</i>	-1
<i>Je mange au restaurant ou des plats à emporter plus d'une fois par semaine</i>	1

- 0-1 → **Faible consommation de sel**
- 2-3 → **Consommation modérée**
- 4 ou plus → **Consommation élevée**

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement.

*AESAs : Apport énergétique total sans alcool

Calculs pour le score d'adéquation PNNS :

Le questionnaire ne permettant pas de cerner certains des comportements alimentaires relatifs à certaines catégories alimentaires, quelques questions supplémentaires ont été ajoutées. Elles sont écrites en orange et ne rentrent pas dans le score d'adéquation au PNNS construit.

Ainsi, un score par catégorie d'aliment et un score total sont obtenus (pour les items en noir). Ces scores doivent ensuite être standardisés pour éviter de sur-noter les différentes composantes de l'alimentation. En effet, du fait que chacune n'ait pas la même importance pour la santé, une pondération leur est attribuée (cf. poids dans le tableau ci-dessus). Pour calculer le score d'adéquation au PNNS, pour chaque participant il est alors nécessaire d'appliquer la formule suivante :

$$\text{Score PNNS-GS2} = \sum_i \left(\text{composante}_i \times \frac{\text{pondération}_i}{\max(\text{abs}(\text{composante}_i))} \right)$$

Avec :

- composante_i qui correspond au score à chaque composante alimentaire
- pondération_i qui correspond au poids attribué à la composante alimentaire
 - 3 pour les fruits et légumes, la charcuterie, les produits sucrés, les boissons sucrées, les boissons alcoolisées,
 - 2 pour les céréales complètes, la viande rouge, le poisson et les fruits de mer et les matières grasses ajoutées,
 - 1 pour les fruits à coque sans sel ajouté, les légumineuses et les produits laitiers.
- $\max(\text{abs}(\text{composante}_i))$ qui correspond à la valeur absolue du score maximal de chaque composante alimentaire
 - 3 pour les fruits et légumes
 - 1 pour les fruits à coque sans sel ajouté
 - 1,5 pour les légumineuses
 - 2,5 pour les céréales complètes
 - 1 pour les produits laitiers

- 2 pour la viande rouge
- 2,5 pour la charcuterie
- 1 pour le poisson et les fruits de mer
- 2,5 matières grasses ajoutées
- 2 pour les produits sucrés
- 2 pour les boissons sucrées
- 2 pour les boissons alcoolisées

Les scores obtenus peuvent ensuite être comparés avec la population de l'étude afin d'apprécier si un participant mange plus ou moins en adéquation avec les recommandations du PNNS qu'un autre. Plus un score est élevé, plus cela signifie que le participant respecte les recommandations du PNNS.

ANNEXE 1 BIS - QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES – RESPECT / NON-RESPECT

Cotation :

Afin de coter les réponses de chaque participant, il convient de s'appuyer sur la grille suivante (Chaltier, 2019) pour les items issus du PNNS :

Tableau 9 – Composantes du PNNS-GS2, score de qualité nutritionnelle basé sur les recommandations françaises de 2017

	Recommandation	Seuils ^a	Score
Fruits et légumes (poids=3)	Au moins 5 portions par jour, avec maximum 1 portion en jus et 1 portion en fruits séchés	[0 - 3,5[0
		[3,5 - 5[0,5
		[5 - 7,5[1
		≥7,5	2
	Favoriser les fruits bios	La plupart du temps Occasionnellement Jamais	0,5 0,25 0
Favoriser les légumes bios	La plupart du temps Occasionnellement Jamais	0,5 0,25 0	
Noix (poids=1)	Une poignée par jour	0	0
]0 - 0,5[0,5
		[0,5 - 1,5[1
		≥1,5	0
Légumineuses (poids=1)	Au moins 2 portions / sem	0 /sem	0
]0-2[/sem	0,5
		≥2 /sem	1
	Favoriser les légumineuses bios	La plupart du temps Occasionnellement Jamais	0,5 0,25 0
Céréales complètes (poids=2)	Tous les jours	0	0
]0 - 1[0,5
		[1 - 2[1
		≥2	1,5
	Favoriser le pain bio	La plupart du temps Occasionnellement Jamais	0,5 0,25 0
Favoriser les céréales bios	La plupart du temps Occasionnellement Jamais	0,5 0,25 0	
Produits laitiers (poids=1)	2 portions par jour	[0 - 0,5[0
		[0,5 - 1,5[0,5
		[1,5 - 2,5[1
		≥2,5	0
Viande rouge (poids=2)	Limiter la consommation	[0 - 500[g/sem	0
		[500 - 750[g/sem	-1
		≥750 g/sem	-2
Charcuterie (poids=3)	Limiter la consommation	[0 - 150[g/sem	0
		[150 - 300[g/sem	-1
		≥300 g/sem	-2
	Préférer le jambon aux autres charcuteries ^b	Ratio <50% Ratio ≥50%	0 0,5
Poisson et fruits de mer (poids=2)	2 portions par semaine	[0 - 1,5[portions/sem	0
		[1,5 - 2,5[portions/sem	1
		[2,5 - 3,5[portions/sem	0,5
		≥3,5 portions/sem	0
	Une portion de poisson gras par semaine	[0 - 0,5[portions/sem [0,5 - 1,5[portions/sem ≥1,5 portions/sem	0 1 0
Matières grasses ajoutées (poids=2)	Eviter les consommations excessives	>16% of AESA ^c	0
		≤16% of AESA	1,5
	Préférer les huiles d'olive ou riches en ALA aux autres huiles	Ratio <50% Ratio ≥50%	0 1
	Préférer les matières grasses végétales aux matières grasses animales	Ratio >50% Ratio ≤50%	0 1
Produits sucrés (poids=3)	Limiter la consommation	<10 % of AESA	0
		[10-15[% of AESA	-1
		≥15% of AESA	-2

	Recommandation	Seuils ^a	Score
Boissons sucrées ^d (poids=3)	 limiter la consommation	0 mL/j	0
]0 - 250[mL/j	-0,5
]250 - 750[mL/j	-1
		≥ 750mL mL/j	-2
Boissons alcoolisées (poids=3)	 limiter la consommation	0 g/sem	0,5
]0-100[g/sem	0
]100-200[g/sem	-1
		>200 g/sem	-2
Sel (poids=3)	 limiter la consommation	≤6 g/j	1
]6-8[g/j	0
]8-10[g/j	-0,5
]10-12[g/j	-1
		>12 g/j	-2

Les repères principaux (1^{ère} ligne de chaque composante) sont signalés en gras

^a portions par jour sauf indication contraire

^b repère conditionnel : le bonus de 0,5 points ne s'applique que si la consommation de charcuterie est > 150g/sem

^c AESA : apport énergétique total sans alcool

^d Les boissons sucrées sont les boissons contenant du sucre ou des édulcorants et les jus de fruit

En s'appuyant sur ce tableau et en relation avec le questionnaire auto-rapporté rempli par les participants, chaque réponse aux questions issues du PNNS correspond aux seuils ci-dessous qui sont eux-mêmes associés à un score, comme dans le tableau ci-après. A partir de ce score, nous avons catégoriser les consommations alimentaires en « Respect », « Respect partiel » et « Non-respect », à partir des recommandations du PNNS au sujet de chaque catégorie alimentaire, où « Respect » est attribué uniquement dans le cas où les recommandations sont parfaitement suivies.

Pour chacune des composantes alimentaires suivantes, cochez la fréquence de votre consommation moyenne au cours de l'année passée.

Fruits et légumes

Une portion de fruits ou légumes (frais, surgelés ou en conserve) correspond à par exemple : 1) un fruit ou un légume de la taille d'un poing ; OU 2) trois cuillères à soupe bombées en purée/compte ; OU 3) un bol moyen de soupe.

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 3

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
3 portions par jour ou moins	[0 – 3,5[0	Non-respect
4 portions par jour	[3,5 – 5[0,5	Respect partiel
Entre 5 et 7 portions par jour	[5 – 7,5[1	Respect
8 portions par jour ou plus	≥7,5	2	Respect

Fruits d'origine biologique

	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
La plupart du temps	0,5	Respect
Occasionnellement	0,25	Respect partiel
Jamais	0	Non-respect

Légumes d'origine biologique

	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
La plupart du temps	0,5	Respect
Occasionnellement	0,25	Respect partiel
Jamais	0	Non-respect

Fruits à coque sans sel ajouté

Une portion de fruits à coque sans sel ajouté correspond à une poignée d'amandes, de noix, de noisettes, de pistaches, etc.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
Jamais	0	0	Non-respect
Moins d'une portion par jour]0 – 0,5[0,5	Respect partiel
Une portion par jour	[0,5- 1,5[1	Respect
2 portions par jour ou plus	≥1,5	0	Non-respect

Légumineuses

Une portion de légumineuses correspond à trois cuillères à soupe bombées de lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges, flageolets, etc.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
Moins d'une fois par semaine	0 /sem	0	Non-respect
1 portion par semaine]0-2[/sem	0,5	Respect partiel
2 portions par semaine ou plus	≥2 /sem	1	Respect

Légumineuses d'origine biologique

	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
La plupart du temps	0,5	Respect
Occasionnellement	0,25	Respect partiel
Jamais	0	Non-respect

Féculents

Une portion de féculents correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée avant cuisson pour les pâtes classiques, riz blanc, semoule, boulgour, etc. ; OU 2) deux pommes de terre de la taille d'un poing ; OU 3) deux tranches de pain blanc ; OU 4) quatre biscottes classiques ; OU 5) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et raffinées.

Jamais
Moins d'une portion par jour
1 à 2 portions par jour
3 à 4 portions par jour
5 portions par jour ou plus

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement. Il n'y aura aucune cotation en termes de respect/non-respect.

Féculeux dont céréales complètes

Une portion de céréales complètes correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée crue pour les pâtes et le riz semi-complets ou complets ; OU 2) deux tranches de pain semi-complet ou complet ; OU 3) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et semi-complètes ou complètes.

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
Jamais	0	0	Non-respect
Moins d'une portion par jour]0 – 1[0,5	Respect partiel
1 portion par jour	[1 – 2[1	Respect
2 portions par jour ou plus	≥2	1,5	Respect

Pain d'origine biologique

	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
La plupart du temps	0,5	Respect
Occasionnellement	0,25	Respect partiel
Jamais	0	Non-respect

Céréales d'origine biologique

	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
La plupart du temps	0,5	Respect
Occasionnellement	0,25	Respect partiel
Jamais	0	Non-respect

Produits laitiers

Une portion de produit laitier (y compris ceux présents dans les produits cuisinés) correspond à par exemple : 1) un bol de lait ; OU 2) un yaourt ; OU 3) une part de fromage.

Poids = 1

Valeur absolue du score maximum = 1

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION RESPECT/NON-RESPECT</u>
Moins d'une portion par jour	[0 – 0,5[0	Non-respect
1 portion par jour	[0,5 – 1,5[0,5	Respect partiel
2 portions par jour	[1,5 – 2,5[1	Respect
3 portions par jour ou plus	≥2,5	0	Non-respect

Viande rouge

Une portion de viande rouge (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) un steak de taille moyenne ; OU 3) deux petites tranches de rôti.

⇒ Partant du principe que 1 portion de viande rouge = 100 g

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
4 portions par semaine ou moins	[0 – 500[g/sem	0	Respect
Entre 5 et 7 portions par semaine	[500 – 750[g/sem	- 1	Non-respect
8 portions par semaine ou plus	≥750 g/sem	- 2	Non-respect

Volaille

Une portion de volaille correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) une escalope de poulet ou de dinde de taille moyenne ; OU 3) une petite cuisse de poulet désossée.

Jamais

1 portion par semaine ou moins

2 à 3 portions par semaine

4 à 6 portions par semaine

1 portion par jour

2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement. Il n'y aura aucune cotation en termes de respect/non-respect.

Œufs

Inclut les œufs compris dans les préparations.

Jamais

1 portion par semaine ou moins

2 à 3 portions par semaine

4 à 6 portions par semaine

1 portion par jour

2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement. Il n'y aura aucune cotation en termes de respect/non-respect.

Charcuterie

Une portion de charcuterie correspond à par exemple : 1) deux tranches de jambon blanc ; OU 2) deux fines tranches de jambon sec ; OU 3) cinq rondelles de saucisson ou de chorizo ; OU 4) une cuillère à soupe bombée de pâté ou de rillettes ; OU 5) une poignée de lardons.

⇒ Partant du principe que 1 portion de charcuterie à environ 40 g

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
3 portions par semaine ou moins	[0 – 150[g/sem	0	Respect
4 à 7 portions par semaine	[150 – 300[g/sem	- 1	Non-respect
8 portions par semaine ou plus	≥300 g/sem	- 2	Non-respect

Parmi la consommation de charcuterie, à combien correspond la consommation de jambon blanc ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0	Non-respect
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	0,5	Respect

Poisson et fruits de mer

Une portion de poisson correspond à par exemple : 1) un filet moyen de la taille de la paume de la main ; OU 2) deux tranches de saumon fumé.

Une portion de fruits de mer équivaut à par exemple : 1) une dizaine de crevettes moyennes ; OU 2) quatre noix de Saint-Jacques ; OU 3) une dizaine de moules.

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 1

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
1 portion par semaine ou moins	[0 - 1,5[portions/sem	0	Non-respect
2 portions par semaine	[1,5 - 2,5[portions/sem	1	Respect
3 portions par semaine	[2,5 - 3,5[portions/sem	0,5	Respect partiel
4 portions par semaine ou plus	≥3,5 portions/sem	0	Non-respect

Matières grasses ajoutées

Comprend les matières grasses d'origine végétale (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) et animale (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) utilisées pour la cuisson, l'assaisonnement ou l'accompagnement des plats.

⇒ Partant du principe qu'une cuillère à soupe de matières grasses = environ 90 kcal et que l'apport journalier moyen est de 2600 kcal pour les hommes et 2100 kcal pour les femmes

Poids = 2

Valeur absolue du score maximum = 2,5

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
4 cuillères à soupe par jour ou moins	≤16% of AESA	1,5	Respect

5 cuillères à soupe par jour ou plus >16% of AESA 0 Non-respect

Parmi votre consommation de matières grasses combien correspond à de l'huile d'olive, de noix ou de colza ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0	Non-respect
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	1	Respect

Quelle est la part des graisses végétales (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) par rapport aux graisses animales (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) dans votre consommation de matières grasses ajoutées ?

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
Moins de la moitié	Ratio <50%	0	Non-respect
Plus de la moitié	Ratio ≥50%	1	Respect

Produits salés

Une portion de produits salés correspond à par exemple : 1) une part individuelle (ex : une tranche de quiche, un quart de pizza) ; OU 2) une petite poignée de snacks salés (chips, biscuits apéritifs, popcorns salés) ; OU 3) une cuillère à soupe de sauce (ketchup, mayonnaise, sauce soja) ; OU 4) une barquette individuelle de plat préparé industriel.

Partant du principe qu'une portion de produits salés contient entre 1,5 g et 2,5 g de sel

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Cette question n'est pas une question issue du PNNS. Il n'y aura pas de score nutritionnel pour cette catégorie alimentaire : ce sera un fréquentiel uniquement. Il n'y aura aucune cotation en termes de respect/non-respect.

Produits sucrés

Une portion de produits sucrés correspond à par exemple : 1) une part individuelle de pâtisserie ou de gâteau (ex : une part de tarte, un éclair, une madeleine, un muffin, etc) ; OU 2) une barre chocolatée ; OU 3) une poignée de confiseries ; OU 4) un biscuit ou une petite poignée de biscuits (ex : deux petits biscuits ou un cookie moyen) ; OU 5) deux petits morceaux de chocolat ; OU 6) un yaourt sucré ; OU 7) un dessert lacté sucré (ex : un flan, une crème dessert).

⇒ Partant du principe qu'une portion de produit sucré = environ 200 kcal et que l'apport journalier moyen est de 2600 kcal pour les hommes et 2100 kcal pour les femmes

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
<i>Moins d'une portion par jour</i>	<10 % of AESA	0	Respect
<i>1 portion par jour</i>	[10-15[% of AESA	- 1	Non-respect
<i>Au moins 2 portions par jour</i>	≥15% of AESA	- 2	Non-respect

Boissons sucrées

Un verre de boissons sucrées correspond à 250 mL de : 1) boissons contenant du sucre ou des édulcorants ; OU 2) jus de fruits.

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
<i>Jamais</i>	0 mL/j	0	Respect
<i>1 verre par jour</i>]0 - 250[mL/j	- 0,5	Non-respect
<i>Entre 1 et 2 verres par jour</i>	[250 - 750[mL/j	- 1	Non-respect
<i>3 verres par jour ou plus</i>	≥ 750mL mL/j	- 2	Non-respect

Boissons alcoolisées

Un verre d'alcool correspond à par exemple : 1) un verre de vin ; OU 2) un demi de bière ; OU 3) un petit verre de spiritueux.

⇒ Partant du principe qu'un verre avec une dose d'alcool standard = 10 g d'alcool

Poids = 3

Valeur absolue du score maximum = 2

	<u>SEUILS</u>	<u>SCORES</u>	<u>COTATION</u> <u>RESPECT/NON-</u> <u>RESPECT</u>
<i>Jamais</i>	0 g/sem	0,5	Respect
<i>1 verre d'alcool par jour ou moins</i>]0-100] g/sem	0	Respect partiel
<i>2 verres d'alcool par jour</i>]100-200] g/sem	- 1	Non-respect
<i>Plus de 2 verres d'alcool par jour</i>	>200 g/sem	- 2	Non-respect

Sel

Parmi les habitudes suivantes, lesquelles correspondent à votre consommation de sel ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous)

	<u>SCORES</u>
<i>J'ajoute du sel dans mes plats au moins 3 fois par semaine</i>	1
<i>J'utilise du sel quand je cuisine des plats au moins 3 fois par semaine</i>	1
<i>Je consomme souvent des aliments transformés salés (charcuterie, plats préparés, fromages, pain industriel,</i>	1

*conserves, sauces industrielles...) au moins
3 fois par semaine*

*J'achète des produits avec une mention
"réduit en sel" ou je fais attention aux
quantités de sel au moins 3 fois par
semaine*

-1

*Je mange au restaurant ou des plats à
emporter plus d'une fois par semaine*

1

- 0-1 → **Faible consommation de sel**
- 2-3 → **Consommation modérée**
- 4 ou plus → **Consommation élevée**

Il n'y aura aucune cotation en termes de respect/non-respect pour cette catégorie alimentaire.

ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LA PRÉSENCE DE TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.

Si la question est trop personnelle ou vous mets mal à l'aise vous pouvez cocher « Ne souhaite pas répondre ».

1. Vous êtes-vous déjà fait vomir parce que vous ne vous sentiez pas bien « l'estomac plein » ?

- 0 - Non.
- 1 - Oui.
- NA – Ne souhaite pas répondre.

2. Craignez-vous d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez ?

- 0 - Non.
- 1 - Oui.
- NA – Ne souhaite pas répondre.

3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de trois mois ?

- 0 - Non.
- 1 - Oui.
- NA – Ne souhaite pas répondre.

4. Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que les autres vous considèrent comme trop mince ?

- 0 - Non.
- 1 - Oui.
- NA – Ne souhaite pas répondre.

5. Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place dominante dans votre vie ?

- 0 - Non.
- 1 - Oui.
- NA – Ne souhaite pas répondre.

Cotation :

Deux réponses positives ou plus sont fortement prédictives d'un trouble du comportement alimentaire. L'interprétation sera affinée pour proposer une orientation diagnostique à partir de l'algorithme Expali. En effet, l'algorithme Expali combine les réponses au SCOFF avec l'IMC afin de classer les TCA probables en 5 catégories : normale, restrictive, boulimique, compulsive et autre.

ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE SUR LES RÉGIMES ALIMENTAIRES SUIVIS

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Les questions suivantes vont porter sur les régimes alimentaires éventuels que vous suivez.

Suivez-vous un ou des régime(s) alimentaire(s) particulier(s) ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **Depuis combien de temps suivez-vous votre/vos régime(s) alimentaire(s) ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Quel(s) est/sont votre/vos régime(s) alimentaire(s) ? (Plusieurs réponses possibles)**

- Végétarien (Pas de consommation de chair animale (viande, poisson) mais possibilité de consommation d'aliments d'origine animale tels que les œufs et les produits laitiers)
- Végétalien (Consommation de produits d'origine végétale uniquement)
- Hyper protéiné (Consommation importante de protéines et limitation de la consommation des sucres et graisses)
- Hypocalorique (Consommation de peu de calories)
- Sans gluten
- Sans lactose
- Cétogène (Régime avec une réduction important des glucides remplacé par une consommation en lipides)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- **Pour quelle raison principale le/les suivez-vous ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, gestion d'une pathologie, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Habitude alimentaire (ex : alimentation suivie depuis longtemps)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : appréciation de certains aliments ou régimes alimentaires)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

ANNEXE 4 - QUESTIONNAIRE SUR L'ÉVOLUTION ALIMENTAIRE

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Les questions suivantes portent sur l'évolution de votre alimentation.

Au cours des deux dernières années avez-vous modifié vos habitudes alimentaires (comme par exemple : augmenter la consommation de féculents ou diminuer la consommation de produits sucrés, etc) ?

- Oui** → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non** → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Les questions suivantes portent sur les modifications (augmentation ou diminution ou suppression) détaillées par groupe alimentaire au cours des 2 dernières années.

Pour la catégorie alimentaire des fruits et légumes, avez-vous fait des modifications ?

Fruits et légumes : frais, surgelés, conserve

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des fruits à coque sans sel ajouté directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans

Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des fruits à coque sans sel ajouté, avez-vous fait des modifications ?

Fruits à coque sans sel ajouté : amandes, noix, noisettes, pistaches, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des légumineuses directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)

- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des légumineuses, avez-vous fait des modifications ?

Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots blancs, flageolets, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des féculents directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des féculents, avez-vous fait des modifications ?

Féculents : pâtes classiques, riz blanc, semoule, boulgour, etc ; pommes de terre ; pain blanc ; biscottes classiques ; céréales de petit-déjeuner non sucrées et raffinées

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des céréales complètes directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des céréales complètes, avez-vous fait des modifications ?

Céréales complètes : pâtes et riz semi-complets ou complet ; pain semi-complet ou complet ; céréales du petit-déjeuner non sucrées et semi-complètes ou complètes

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits laitiers directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté
 - J'ai diminué
 - J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)

- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des produits laitiers, avez-vous fait des modifications ?

Produits laitiers : lait, yaourt, fromage

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la viande rouge directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire de la viande rouge, avez-vous fait des modifications ?

Viande rouge : porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abats

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la volaille directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté*
 - J'ai diminué*
 - J'ai supprimé*

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois*
 - Entre 6 mois et 1 an*
 - Entre 1 et 2 ans*
 - Depuis plus de 2 ans*

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
 - Perte de poids*
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)*
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire de la volaille, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des œufs directement*

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté*
 - J'ai diminué*
 - J'ai supprimé*

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois*
 - Entre 6 mois et 1 an*
 - Entre 1 et 2 ans*
 - Depuis plus de 2 ans*

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
 - Perte de poids*
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*

- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)*
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des œufs, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la charcuterie directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)*
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire de la charcuterie, avez-vous fait des modifications ?

Charcuterie : jambon blanc, jambon sec, saucisson, chorizo, pâté, rillettes, lardons, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des poissons et fruits de mer directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des poissons et fruits de mer, avez-vous fait des modifications ?

Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des matières grasses ajoutées directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)

- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des matières grasses ajoutées, avez-vous fait des modifications ?

Matières grasses ajoutées : d'origine végétale (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) et animale (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) utilisées pour la cuisson, l'assaisonnement ou l'accompagnement des plats

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits salés directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des produits salés, avez-vous fait des modifications ?

Produits salés : quiches, tartes, pizza, snacks salés (chips, biscuits apéritifs, popcorns salés), sauces industrielles (ketchup, mayonnaise, sauce soja), plats préparés industriels

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits sucrés directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des produits sucrés, avez-vous fait des modifications ?

Produits sucrés : tartes, éclairs, madeleines, muffins, etc ; barres chocolatées ; confiseries ; biscuits ; chocolat ; yaourts sucrés ; dessert lactés sucrés (ex : flans, crème dessert)

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des boissons sucrées directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an

- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans
- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des boissons sucrées, avez-vous fait des modifications ?

Boissons sucrées : boissons contenant du sucre ou des édulcorants et les jus de fruits

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des boissons alcoolisées directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté
 - J'ai diminué
 - J'ai supprimé
- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans
- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)

- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des boissons alcoolisées, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire du sel directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire du sel, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

ANNEXE 5 - QUESTIONNAIRE SUR LA PRISE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Le questionnaire suivant porte sur votre consommation de compléments alimentaires.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un ou des compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non* → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

Si vous consommez plusieurs compléments alimentaires, nous allons nous focaliser sur les trois principaux.

Complément alimentaire 1

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]

- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**
 - Quotidienne (tous les jours)*
 - Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)*
 - Ponctuelle (une fois de temps en temps)*

- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**
 - Depuis moins d'un an*
 - Depuis 1-2 ans*
 - Depuis 3-5 ans*
 - Depuis 5-10 ans*
 - Depuis plus de 10 ans*

- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**
 - Oui*
 - Non*

- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**
 - Sous le conseil d'un professionnel de santé*
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation*
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive*
 - Vu en publicité*
 - Vu dans un reportage à la télévision*
 - Vu dans un article de magazine*
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)*
 - Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément**

alimentaire ?

- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)
- Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)
- Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)
- Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)
- Perdre du poids
- Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire
- Améliorer vos performances sportives
- Améliorer vos performances intellectuelles
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un autre ou d'autres compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui → *Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire*
- Non → *Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement*

Complément alimentaire 2

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]

- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**
 - Quotidienne (tous les jours)
 - Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)
 - Ponctuelle (une fois de temps en temps)

- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**
 - Depuis moins d'un an
 - Depuis 1-2 ans
 - Depuis 3-5 ans
 - Depuis 5-10 ans
 - Depuis plus de 10 ans

- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**
 - Oui
 - Non

- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**
 - Sous le conseil d'un professionnel de santé
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive
 - Vu en publicité
 - Vu dans un reportage à la télévision
 - Vu dans un article de magazine
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)

- Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément alimentaire ?**

- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)
- Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)
- Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)
- Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)
- Perdre du poids
- Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire
- Améliorer vos performances sportives
- Améliorer vos performances intellectuelles
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un autre ou d'autres compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

Complément alimentaire 3

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]
- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**
 - Quotidienne (tous les jours)
 - Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)
 - Ponctuelle (une fois de temps en temps)
- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**
 - Depuis moins d'un an
 - Depuis 1-2 ans
 - Depuis 3-5 ans
 - Depuis 5-10 ans
 - Depuis plus de 10 ans
- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**
 - Oui
 - Non
- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**
 - Sous le conseil d'un professionnel de santé
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation

- Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive*
 - Vu en publicité*
 - Vu dans un reportage à la télévision*
 - Vu dans un article de magazine*
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)*
 - Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*
- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément alimentaire ?**
- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)*
 - Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)*
 - Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)*
 - Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)*
 - Perdre du poids*
 - Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire*
 - Améliorer vos performances sportives*
 - Améliorer vos performances intellectuelles*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

ANNEXE 6 - QUESTIONNAIRE SUR L'ACTIVITÉ SPORTIVE

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Les questions suivantes vont porter sur votre/vos activité(s) sportive(s).

Pratiquez-vous actuellement une/des activité(s) sportive(s) ?

Pour rappel : une activité sportive correspond à dédier un temps spécifique à cette pratique de manière régulière, dans un cadre structuré, et distinct des activités physiques du quotidien comme la marche, les déplacements à pied ou à vélo, le ménage, le jardinage ou encore monter les escaliers.

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non* → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **Quelle(s) activité(s) sportive(s) pratiquez-vous ? (Par ordre d'importance de la pratique)**
[champ à remplir]
- **Depuis combien de temps pratiquez-vous régulièrement une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ? (Régulièrement = Au moins 1 fois par semaine)**
 - Moins d'un an* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante concernant la durée en mois
 - Plus d'un an* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante concernant la durée en années
 - **Depuis combien de temps ? (En mois)** [champ à remplir]
 - **Depuis combien de temps ? (En années)** [champ à remplir]
- **Toutes activités sportives confondues, en moyenne, combien de fois par semaine les pratiquez-vous ?** [champ à remplir]
- **En moyenne, pour chaque séance, toutes activités sportives confondues, combien de temps y consacrez-vous en minutes ?** [champ à remplir]
- **Quel(s) type(s) de sport(s) pratiquez-vous ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - Individuel(s)*
 - Collectif(s)*
- **Comment pratiquez-vous le/les sport(s) ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - En club*
 - Dans un cadre organisé (association, entreprise, etc)*
 - En individuel (pratique libre)*
- **Êtes-vous licencié(e) dans un club ou une fédération ?**
 - Oui* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante
 - Non* → Suite conditionnelle : accès à la question sur la compétition directement
 - **Laquelle ?** [champ à remplir]

- **Pratiquez-vous de la compétition ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - Oui* → Suite conditionnelle : accès aux cinq questions suivantes
 - Non* → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

- **En moyenne combien de compétitions par an faites-vous ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité) [champ à remplir]**

- **En prévision d'une compétition, il y a-t-il des modifications alimentaires que vous réalisez ?**
 - Oui* → Suite conditionnelle : accès aux cinq questions suivantes
 - Non* → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

- **En général, à partir de combien de jours avant la compétition commencez-vous à modifier votre alimentation ?**
 - Le jour même*
 - La veille*
 - 2 à 3 jours avant*
 - 4 à 6 jours avant*
 - Plus d'une semaine avant*

- **Pourquoi modifiez-vous votre alimentation avant une compétition ? (Plusieurs réponses possibles)**
 - Améliorer la performance*
 - Éviter les troubles digestifs*
 - Augmenter l'énergie disponible*
 - Réduire la fatigue*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

- **D'où viennent ces conseils ou informations qui guident ces changements ? (Plusieurs réponses possibles)**
 - Expérience personnelle*
 - Entraîneur*
 - Diététicien(ne) / nutritionniste*
 - Autres sportifs*
 - Sites internet / réseaux sociaux*
 - Articles scientifiques / ouvrages spécialisés*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

- **Pour chaque catégorie alimentaire indiquez la réponse qui correspond le plus à vos habitudes alimentaires pré-compétitives :**

Groupe alimentaire	J'augmente ma consommation avant les compétitions	Je diminue ma consommation avant les compétitions	Je ne réalise pas de changement
Fruits et légumes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fruits à coque sans sel ajouté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Groupe alimentaire	J'augmente ma consommation avant les compétitions	Je diminue ma consommation avant les compétitions	Je ne réalise pas de changement
Légumineuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Féculents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Céréales complètes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits laitiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viande rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viande blanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Œufs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Charcuterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poissons et fruits de mer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matières grasses ajoutées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits salés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits sucrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boissons sucrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boissons alcoolisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

▪ **Faites-vous d'autre(s) modification(s) alimentaire(s) ?**

Oui → Suite conditionnelle : accès à la question suivante

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

• **Laquelle ou lesquelles ?** [champ à remplir]

- **Est-ce que vous êtes sportif de haut niveau ?**

Oui

Non

- **Est-ce que vous êtes entourés de professionnel(s) dans votre/vos pratique(s) sportive(s) ?**

Oui → Suite conditionnelle : accès à la question suivante

Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

• **De quel(s) type(s) de professionnel(s) ? (Plusieurs réponses possibles)**

Entraîneur

Diététicienne/Nutritionniste

Médecin généraliste

Préparateur mental

Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

ANNEXE 7 - QUESTIONNAIRE SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les prochaines questions concernent les activités physiques que vous avez pratiquées au cours des 7 derniers jours.

1. Activité physique intense

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué une activité physique intense, telle que la course, l'aérobic, le sport à haute intensité ou un travail physique lourd, pendant au moins 10 minutes d'affilée ? (**En nombre de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à pratiquer cette activité par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

2. Activité physique modérée

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué une activité modérée, comme la marche rapide, le vélo tranquille, les travaux ménagers légers, pendant au moins 10 minutes d'affilée ? (**En nombre de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à pratiquer cette activité par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

3. Marche

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous marché au moins 10 minutes d'affilée, y compris pour vous rendre au travail, pour vos courses, vos loisirs, ou vos déplacements ? (**En nombres de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à marcher par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

4. Temps passé assis (sédentarité)

- Durant les 7 derniers jours, combien de temps passez-vous en moyenne par jour à être assis ? (au travail, à la maison, pendant les déplacements, devant un écran, etc.) (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

Cotation :

1. Définir les METs (équivalents métaboliques) standardisés

Chaque type d'activité est associé à un facteur MET standardisé :

Activité	MET (valeur standard)
Activité intense	8.0 METs
Activité modérée	4.0 METs
Marche	3.3 METs

2. Calculer les MET-minutes/semaine pour chaque activité

Pour chaque type d'activité :

MET-minutes/semaine = MET × durée moyenne quotidienne (en minutes) × nombre de jours/semaine

Exemple pour une personne qui fait 3 jours d'activité intense, 45 minutes par jour :

$8.0 \times 45 \times 3 = 1080$ MET-min/semaine

Faites de même pour la marche et l'activité modérée.

3. Calculer le total MET-minutes/semaine

Additionnez-les MET-minutes pour les 3 types d'activités :

Total = MET_intense + MET_modérée + MET_marche

4. Classer selon le niveau d'activités (critères IPAQ)

Niveau	Critères cumulés
Élevé	Activité intense ≥ 3 jours par semaine ET ≥ 1500 MET-min/semaine OU Activité totale (combinant la marche, les activités d'intensité modérée ou élevée) ≥ 7 jours ET qui atteint ≥ 3000 MET-min/semaine
Modéré	≥ 3 jours d'activité intense ≥ 20 min/jour OU ≥ 5 jours d'activité modérée/marche ≥ 30 min/jour OU ≥ 5 jours d'activité totale (combinant la marche, les activités d'intensité modérée ou élevée) ET qui atteint ≥ 600 MET-min/semaine
Faible	Aucune activité n'est rapportée OU Ne répond à aucun des critères ci-dessus

ANNEXE 8 - QUESTIONNAIRE SUR LA CONSULTATION DES MÉDIAS

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Les questions suivantes vont porter sur votre consultation de médias sur le sujet de l'alimentation.

Consultez-vous des médias apportant des informations sur l'alimentation ?

- Tous les jours ou presque
- Une ou plusieurs fois par semaine (mais moins d'une fois par jour)
- Une ou plusieurs fois par mois (mais moins d'une fois par semaine)
- Quelques fois dans l'année
- Jamais → *Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement*

- De quel type de médias s'agit-il principalement ?

- Sites Internet
- Réseaux sociaux
- Magazines
- Émissions de télévision
- Vidéos
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- Donnez deux exemples de médias (personnes suivies sur les réseaux sociaux ; sites Internet, magazines consultés ; émissions de télévision, vidéos regardées) sur l'alimentation, que vous utilisez.

- Média 1 : [champ à remplir]
- Média 2 : [champ à remplir]

- Ces contenus à propos de l'alimentation vous paraissent :

- Très intéressant
- Intéressant
- Moyennement intéressant
- Peu intéressant
- Pas du tout intéressant

- Ces contenus contribuent à modifier votre alimentation :

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

ANNEXE 9 - QUESTIONNAIRE SUR LA LITTÉRATIE ALIMENTAIRE

Cochez la case qui vous correspond le mieux.

1. Lorsque j'ai des questions sur une alimentation saine, je sais où trouver des informations à ce sujet.

- 0 - Je n'ai pas d'expérience avec ces questions
- 1 - Pas du tout d'accord
- 2 - Plutôt en désaccord
- 3 - Plutôt d'accord
- 4 - Tout à fait d'accord

2. En général, dans quelle mesure comprenez-vous les types d'informations nutritionnelles suivants ?

(A) Brochures d'information sur la nutrition

- 0 - Je n'utilise pas ce type d'information
- 1 - Très mauvaise compréhension
- 2 - Mauvaise compréhension
- 3 - Moyenne compréhension
- 4 - Bonne compréhension
- 5 - Très bonne compréhension

(B) Informations sur les étiquettes alimentaires

- 0 - Je n'utilise pas ce type d'information
- 1 - Très mauvaise compréhension
- 2 - Mauvaise compréhension
- 3 - Moyenne compréhension
- 4 - Bonne compréhension
- 5 - Très bonne compréhension

(C) Programmes de télévision ou de radio sur la nutrition

- 0 - Je n'utilise pas ce type d'information
- 1 - Très mauvaise compréhension
- 2 - Mauvaise compréhension
- 3 - Moyenne compréhension
- 4 - Bonne compréhension
- 5 - Très bonne compréhension

(D) Recommandations orales sur la nutrition de la part de professionnels

- 0 - Je n'utilise pas ce type d'information
- 1 - Très mauvaise compréhension
- 2 - Mauvaise compréhension
- 3 - Moyenne compréhension
- 4 - Bonne compréhension
- 5 - Très bonne compréhension

(E) Conseils nutritionnels de membres de la famille ou d'amis

- 0 - Je n'utilise pas ce type d'information
- 1 - Très mauvaise compréhension

- 2 - Mauvaise compréhension
- 3 - Moyenne compréhension
- 4 - Bonne compréhension
- 5 - Très bonne compréhension

3. Quelle est votre familiarité avec les recommandations du Plan National Nutrition Santé ?

- 1 - Très mauvaise familiarité
- 2 - Mauvaise familiarité
- 3 - Familiarité moyenne
- 4 - Bonne familiarité
- 5 - Très bonne familiarité

4. Je connais les recommandations officielles françaises concernant la consommation de fruits et légumes.

- 1 - Pas du tout d'accord
- 2 - Plutôt en désaccord
- 3 - Plutôt d'accord
- 4 - Tout à fait d'accord

5. Je connais les recommandations officielles françaises concernant la consommation de sel.

- 1 - Pas du tout d'accord
- 2 - Plutôt en désaccord
- 3 - Plutôt d'accord
- 4 - Tout à fait d'accord

6. Pensez à une journée habituelle : est-il facile ou difficile pour vous de composer un repas équilibré à la maison ?

- 0 - Non applicable
- 1 - Très difficile
- 2 - Plutôt difficile
- 3 - Plutôt facile
- 4 - Très facile

7. Par le passé, à quelle fréquence avez-vous pu aider des membres de votre famille ou des amis s'ils avaient des questions concernant des problèmes de nutrition ?

- 0 - Il n'y a jamais eu de questions
- 1 - Jamais
- 2 - Rarement
- 3 - Parfois
- 4 - Souvent
- 5 - Toujours

8. Il existe aujourd'hui de nombreuses informations sur une alimentation saine. Dans quelle mesure parvenez-vous à choisir les informations qui vous sont pertinentes ?

- 0 - Je ne me suis pas intéressé à ces questions
- 1 - Très mauvaise capacité
- 2 - Mauvaise capacité
- 3 - Capacité moyenne
- 4 - Bonne capacité
- 5 - Très bonne capacité

9. Est-il facile pour vous de juger si les informations des médias sur des questions de nutrition sont fiables ?

- 1 - Très difficile
- 2 - Plutôt difficile
- 3 - Plutôt facile
- 4 - Très facile

10. Les publicités associent souvent des aliments à la santé. Est-il facile pour vous de juger si les associations présentées sont appropriées ou non ?

- 1 - Très difficile
- 2 - Plutôt difficile
- 3 - Plutôt facile
- 4 - Très facile

11. Est-il facile pour vous d'évaluer si un aliment spécifique est pertinent pour une alimentation saine ?

- 1 - Très difficile
- 2 - Plutôt difficile
- 3 - Plutôt facile
- 4 - Très facile

12. Est-il facile pour vous d'évaluer l'impact à long terme de vos habitudes alimentaires sur votre santé ?

- 1 - Très difficile
- 2 - Plutôt difficile
- 3 - Plutôt facile
- 4 - Très facile

+ Question supplémentaire :

13. Dans quelle mesure parvenez-vous à utiliser le Nutri-Score pour sélectionner les aliments que vous consommez ?

- 0 - Je ne me suis pas intéressé à ces questions
- 1 - Très mauvaise capacité
- 2 - Mauvaise capacité
- 3 - Capacité moyenne
- 4 - Bonne capacité
- 5 - Très bonne capacité

Cotation :

Conformément aux travaux de validation de Gréa Krause et al., (2018), il convient de faire un score total de l'ensemble des items. Pour ce score, la question supplémentaire que nous avons ajoutée sera prise en compte en fonction des résultats aux analyses factorielles exploratoires.

Au niveau de l'interprétation faite par (Bonacini, 2020) : Plus élevé est le score SFLQ-FR, meilleur est le niveau de littératie alimentaire de l'individu.

ANNEXE 10 - QUESTIONNAIRE ANAMNESTIQUE

Pas de cotation spécifique en termes de scores

Pour finir, veuillez renseigner les informations suivantes.

Quel âge avez-vous ? [champ à remplir]

Vous êtes ?

- Homme
- Femme
- Autre

Où vivez-vous ?

- En zone rurale
- En zone urbaine

Quelle est votre situation conjugale ?

- Célibataire
- En couple
- Marié
- Divorcé
- Veuf

Avez-vous des enfants à charge ?

- Oui
- Non

A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ?

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures (médecins, professeurs, ingénieurs, cadres)
- Professions intermédiaires (infirmiers, techniciens, enseignants du 1er degré)
- Employés (secrétaires, vendeurs, aides à domicile)
- Ouvriers (maçons, mécaniciens, ouvriers non qualifiés)
- Retraités
- Étudiant → Suite conditionnelle : accès à la question suivante uniquement pour cette réponse
- Autres personnes sans activité professionnelle (chômeurs, personnes au foyer)

- **Vous êtes étudiant :**

- En formation initiale
- En formation continue

Avez-vous suffisamment de ressources financières pour couvrir vos dépenses habituelles en termes d'alimentation ?

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

Quel est votre poids ? (en kilogrammes) [champ à remplir]

Quelle est votre taille ? (en mètres) [champ à remplir]

En général, diriez-vous que votre état de santé est :

- Excellent*
- Très bon*
- Bon*
- Moyen*
- Mauvais*

Avez-vous une ou des maladie(s) chronique(s) ou problème(s) de santé ?

- Oui* → *Suite conditionnelle : accès aux deux questions suivantes*
- Non* → *Suite conditionnelle : accès à la question sur les troubles des conduites alimentaire directement*

- **Quel(le)s est/sont votre/vos maladie(s) chronique(s) ou problème(s) de santé ?** [champ à remplir]
- **Est-ce que votre problème de santé nécessite une ou des modifications alimentaires ?**
 - Oui* → *Suite conditionnelle : accès à la question suivante*
 - Non* → *Suite conditionnelle : accès à la question sur les troubles des conduites alimentaires directement*
- **La ou lesquelles ?** [champ à remplir]

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un éventuel trouble du comportement alimentaire ?

- Oui* → *Suite conditionnelle : accès aux deux questions suivantes*
- Non* → *Suite conditionnelle : accès questionnaire suivant directement*

- **De quel type ?**
 - Anorexie mentale*
 - Boulimie*
 - Hyperphagie alimentaire*
 - Autre(s) (Précisez) :* [champ à remplir]
- **Avez-vous été pris.e en charge pour ce trouble ?**
 - Oui*
 - Non*